

KESULITAN-KESULITAN YANG DIHADAPI LANSIA DALAM MENGIKUTI PROGRAM PENYULUHAN KESEHATAN PADA KELOMPOK LANSIA “MANGGIS”, PADANG

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3224379

Murni^{1*}, Ismaniar¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*sriwahyuni2806@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of the low participation of the elderly in taking part in the health education program for the elderly "manggis" in Gunung Sarik, Kuranji, Padang. This is evidenced by the elderly health of the elderly in attending health education. The researcher suspects the causes of the low participation of the elderly in the Gunung Sarik, Kuranji, Padang. This type of research is quantitative descriptive research. The population in this study was 33 students who attended computer technician training. The sampling technique used was purposive random sampling. Samples were taken as much as 75% of the population, totaling 33 people. The technique of collecting data uses a questionnaire. While, the data collection tool is list of statements. The data analysis technique uses the percentage formula. The results showed that the difficulties faced by the elderly in participating in the health education program in the "manggis" elderly physical and psychological aspects of the Gunung Sarik Subdistrict, Kuranji District, Padang were categorized as high. This is evidenced by the majority of the elderly claiming often. So it can be said that the absence of the elderly following the counseling program was caused by the psychological condition of the elderly themselves who were not good enough.

Keywords: *Difficulty, Elderly, Health Counseling*

PENDAHULUAN

Lansia merupakan bagian dari masyarakat yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Sekarang seluruh dunia jumlah orang lanjut umur ditaksir ada 500 juta dengan rata-rata 60 tahun dan ditaksir pada tahun 2025 akan memperoleh 1,2 miliaran (Nugroho, 2000). Hal senada juga diungkapkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2013) bahwa kelompok usia lanjut memiliki kebutuhan khusus di bidang kesehatan. Pada saat lanjut usia sering dikatakan sebagai periode kemunduran baik fisik maupun psikologis. Dari segi fisik lanjut usia mengalami kemunduran sehingga rentan terhadap berbagai penyakit seperti jantung, kencing manis, serta penyakit sendi tulang. Dari segi psikologis lansia sering lupa, sulit berpikir dan berkonsentrasi. Adapun tujuan pembinaan kesehatan usia lanjut menurut (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2013) menaikkan derajat kesehatan dan kualitas kehidupan untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sesuai dengan eksistensinya dalam strata kemasyarakatan. Bentuk pembinaan kesehatan usia lanjut tersebut adalah pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan.

Salah satu pembinaan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial adalah penyuluhan kesehatan, di mana salah satu program penyuluhan yang ada di Kota Padang adalah pada Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang. Program ini ditujukan untuk

memberikan bimbingan kepada lansia, agar mereka dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang mereka alami. Sasaran dari penyuluhan kesehatan ini adalah kelompok lansia 45 tahun ke atas. Secara umum pembinaan yang diberikan dalam penyuluhan ini bersifat preventif yaitu upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya komplikasi dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh proses ketuaan.

Dalam hubungannya partisipasi lansia dalam membantu pengembangan proses pembelajaran pada tahapan pelaksanaan, faktor penghasilan mempunyai peranan, karena untuk melaksanakan inovasi membutuhkan banyak modal yang sifatnya lebih intensif. Faktor lain partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal (Gama, Adnyani, & Widjanegara, 2011; Manihuruk & Nadjib, 2018; Pertiwi, 2013; Rofiq, 2018; Sa'adah, 2015; Sundari & Mentari, 2011; Wahyuni, Ainy, & Rahmiwati, 2016).

METODE

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah lansia berjumlah 33 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *purposifed random sampling* (Sugiyono, 2014). Pengambilan sampel sebesar 75% dari jumlah populasi 33 orang. Maka sampel yang penulis ambil sebanyak 24 orang lansia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data tentang Mengambarkan kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh lansia yang bersumber dalam aspek fisik dan psikologis. Maka sumber data penelitian ini diambil dari lansia yang menjadi sampel penelitian dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik perhitungan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Mengambarkan Kesulitan-Kesulitan Belajar yang Dihadapi oleh Lansia yang Bersumber dalam Aspek Fisik

Hasil dari perhitungan persentase fisik yang digunakan dalam program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia untuk memengaruhi interaksi belajar terhadap hasil belajar. Dari data yang di kelompok masing-masing berdasarkan nilai skor tertentu dan dihitung persentasinya. Rata-rata persentase menggambarkan bahwa fisik yang digunakan kesulitan yang dihadapi lansia dalam mengikuti program penyuluhan kesehatan dari aspek fisik pada kelompok lansia “manggis” di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang 8% Lansia memberikan jawaban pada alternatif selalu, sebanyak 69% Lansia memberikan jawaban pada alternatif sering, dan sebanyak 23% Lansia memberikan jawaban pada alternatif jarang, sementara sebanyak 0% Lansia memberikan jawaban pada alternatif tidak pernah. Dari data di atas tergambar bahwa kesulitan lansia dari aspek fisik dalam program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia dikategorikan tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Jadi, dari Gambar 1. dapat diketahui bahwa fisik yang digunakan instruktur dalam program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia “manggis” di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang diklasifikasikan tinggi. Ini artinya instruktur mampu memengaruhi interaksi belajar terhadap hasil belajar. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi 69% responden memberikan pernyataan sering.

Mengambarkan Kesulitan-Kesulitan Belajar yang Dihadapi oleh Lansia yang Bersumber dalam Aspek Psikologis

Hasil dari perhitungan persentase psikologis yang digunakan dalam program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia untuk memengaruhi keberhasilan seseorang untuk melakukan aktifitas. Dari data yang di kelompok masing-masing berdasarkan nilai skor tertentu dan dihitung presentasinya. Rata-rata persentase menggambarkan bahwa psikologis yang digunakan kesulitan yang dihadapi lansia dalam mengikuti program penyuluhan kesehatan dari aspek psikologis pada kelompok lansia “manggis” di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang 9% Lansia memberikan jawaban pada alternatif selalu, sebanyak 70% Lansia memberikan jawaban pada alternatif sering, dan sebanyak 21% Lansia memberikan jawaban pada alternatif jarang, sementara sebanyak 0% Lansia memberikan jawaban pada alternatif tidak pernah. Jadi data di atas tergambar bahwa sebagian besar peserta mengalami kesulitan secara psikologis dalam mengikuti kegiatan program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia . Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.

Jadi, dari Gambar 2. dapat diketahui bahwa psikologis yang digunakan instruktur dalam program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia “manggis” di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang diklasifikasikan tinggi. Ini artinya instruktur mampu memengaruhi keberhasilan seseorang untuk melakukan aktifitas. Hal ini dibuktikan dengan persentase tertinggi 70% responden memberikan pernyataan sering.

Pembahasan

Kesulitan yang Dihadapi Lansia dalam Mengikuti Program Penyuluhan Kesehatan pada Kelompok Lansia “Manggis” dari Aspek Fisik

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pengolahan data penelitian tentang Kesulitan-kesulitan yang dihadapi lansia dalam mengikuti program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia “manggis” aspek fisik di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dikategorikan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar lansia menyatakan sering. Jadi dapat dikatakan bahwa ketidak hadiran lansia mengikuti program penyuluhan disebabkan karena kondisi psikologis dari lansia itu sendiri yang kurang baik.

Penyuluhan menurut Prayitno (2012) adalah usaha-usaha suatu badan, baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, sikap dan keterampilan warga masyarakat berkenaan dengan hal tertentu. Lebih lanjut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI (2013) menjelaskan penyuluhan kesehatan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan kelompok dan masyarakat untuk menerapkan cara-cara hidup sehat. Jadi penyuluhan kesehatan adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, sikap, dan keterampilan dalam memberikan pengalaman belajar dan untuk menerapkan cara hidup sehat.

Kesulitan-kesulitan belajar kelompok lansia yang ada dalam diri sendiri aspek fisik berkaitan dengan keadaan jasmani. Aspek fisik ini memengaruhi interaksi belajar, seperti yang dikemukakan oleh Mappa (1994), interaksi belajar mengajar akan berlangsung secara efektif-dan efisien jika kondisi fisik warga belajar menguntungkan untuk belajar. Dari pendapat tersebut aspek fisik memengaruhi interaksi belajar dan tentu nantinya akan berpengaruh terhadap hasil belajar.

Aspek fisik yang berkaitan dengan keadaan jasmani adalah keadaan kesehatan yang akan memengaruhi hasil belajar. Orang yang sakit atau mengalami gangguan kesehatan tidak mungkin mengikuti kegiatan belajar secara penuh. Hal tersebut berakibat mengalami gangguan terhadap proses belajarnya (Merdekawati, 2008; Prawitasari, 1994; Supriadi, 2015; Wahyuni et al., 2016).

Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu kesulitan sering dialami lansia dalam mengikuti penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia dikarenakan aspek fisik mereka. Keadaan kesehatan fisik mereka memengaruhi interaksi belajar yang pada dasarnya memengaruhi hasil belajar, sehingga mereka tidak aktif mengikuti kegiatan..

Kesulitan yang Dihadapi Lansia dalam Mengikuti Program Penyuluhan Kesehatan pada Kelompok Lansia "Manggis" dari Aspek Psikologis

Berdasarkan hasil temuan dan hasil pengolahan data penelitian tentang Kesulitan-kesulitan yang dihadapi lansia dalam mengikuti program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia "manggis" aspek psikologi di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dikategorikan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar lansia menyatakan sering. Jadi dapat dikatakan bahwa ketidakhadiran lansia mengikuti program penyuluhan disebabkan karena kondisi psikologis dari lansia itu sendiri yang kurang baik.

Aspek psikologis dapat dilihat dari minat, motivasi, perhatian dan lain-lain. Minat merupakan faktor psikologis manusia yang berpengaruh besar terhadap proses dan hasil penyuluhan. Apabila seseorang tidak berminat dalam mempelajari sesuatu niscaya hasilnya tidak akan baik, begitu juga sebaliknya. Minat merupakan salah satu potensi internal seseorang, minat akan memengaruhi aktivitas. Adanya minat terhadap apa yang akan dilakukan akan memberikan sumbangan yang berarti bagi sukses tidaknya kegiatan yang dilakukan (Fiitriani, 2016; Kartinah & Sudaryanto, 2008; Prawitasari, 1994; Uraningsari & Djalali, 2016). Winkel (2012) mengemukakan bahwa minat adalah kecenderungan untuk merasa tertarik dan senang pada bidang tertentu yang kemudian aktif untuk melakukannya.

Jadi dapat disimpulkan aspek psikologis dapat merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan seseorang untuk melakukan aktifitas. Begitu juga dengan kegiatan penyuluhan apabila seseorang berminat dalam mengikuti penyuluhan maka ia akan selalu aktif/hadir dalam setiap pertemuan penyuluhan kesehatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi lansia dalam mengikuti program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia "manggis" Di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang yaitu sebagai berikut: 1) Kesulitan-kesulitan yang dihadapi lansia dalam mengikuti program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia "manggis" Di Kelurahan Gunung

Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam aspek fisik dikategorikan kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar Lansia menyatakan sering; dan 2) Kesulitan-kesulitan yang dihadapi lansia dalam mengikuti program penyuluhan kesehatan pada kelompok lansia “manggis” Di Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam aspek psikologi dikategorikan kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar Lansia menyatakan sering.

REFERENSI

- Fiitriani, M. (2016). Problem Psikospiritual Lansia dan Solusinya dengan Bimbingan Penyuluhan Islam (Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Cepiring Kendal). *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 70–95. <https://doi.org/10.21580/jid.36.1.1626>
- Gama, I. K., Adnyani, N. P. N., & Widjanegara, I. G. (2011). Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Keaktifan Posyandu Lansia. *Jurnal Skala Husada*, 8(1). Retrieved from http://poltekkes-denpasar.ac.id/files/JURNAL_GEMA_KEPERAWATAN/JUNI_2015/Ketut_Gama.pdf
- Kartinah, K., & Sudaryanto, A. (2008). Masalah Psikososial pada Lanjut Usia. *Berita Ilmu Keperawatan*, 1(1), 93–96. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/BIK/article/download/3743/2412>
- Manihuruk, M., & Nadjib, M. (2018). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kunjungan Lansia ke Posbindu Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kelurahan Bintara Kota Bekasi Tahun 2017. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, 07(04), 158–167. <https://doi.org/10.22146/jkki.26409>
- Mappa, S. (1994). *Teori Belajar Orang Dewasa*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Dikti.
- Merdekawati, P. (2008). Gambaran Umum Kondisi Lansia. *Metamorfosis*, 2(6), 12–14. Retrieved from <http://ejournal.ukrida.ac.id/ojs/index.php/MT/article/download/753/725>
- Nugroho. (2000). *Keperawatan Komunitas*. Jakarta: Salemba Medika Notoadmodjo.
- Pertiwi, H. W. (2013). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Frekuensi Kehadiran Lanjut Usia di Posyandu Lansia. *Bidan Prada: Jurnal Ilmu Kebidanan*, 4(1), 1–15. Retrieved from <http://ojs.akbidylpp.ac.id/index.php/Prada/article/download/30/28>
- Prawitasari, J. E. (1994). Aspek Sosio-Psikologis Lansia di Indonesia. *Buletin Psikologi*, (1), 27–34. <https://doi.org/10.22146/bpsi.13240>
- Prayitno. (2012). *Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: UNP Press.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2013, September). Gambaran Kesehatan Lanjut Usia di Indonesia. *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan*, 1. Retrieved from <http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-lansia.pdf>
- Rofiq, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Keberhasilan Pengembangan Program Posyandu Lansia di Puskesmas Jagir Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–14. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpc953f280cefull.pdf>
- Sa'adah, N. (2015). Menata Kehidupan Lansia: Suatu Langkah Responsif untuk Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Lansia Desa Mojolegi Imogiri Bantul Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 9(2), 49–70. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.092-03>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sundari, S., & Mentari, P. (2011). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Posyandu Lansia. *Jurnal Kesehatan Komunitas*, 1(3), 155–162. <https://doi.org/10.25311/jkk.vol1.iss3.20>
- Supriadi, S. (2015). Lanjut Usia dan Permasalahannya. *Jurnal PPKn & Hukum*, 10(2), 84–94. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/download/3651/3557>
- Uraningsari, F., & Djalali, M. A. (2016). Penerimaan Diri, Dukungan Sosial dan Kebahagiaan pada Lanjut Usia. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 5(01), 15–27. <https://doi.org/10.30996/persona.v5i01.738>
- Wahyuni, I. D., Ainy, A., & Rahmiwati, A. (2016). Analisis Partisipasi Lansia dalam Kegiatan

Pembinaan Kesehatan Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sekar Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 7(02). Retrieved from <http://www.jikm.unsri.ac.id/index.php/jikm/article/viewFile/435/pdf>

Winkel. (2012). *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi.